

ONA TILI FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI

**Mirzayeva Ra'noxon Alijonovna Farg'ona tumani 41-umumiy o'rtadan ta'lim
maktabi ona tili va adabiyot o'qituvchisi**

MODERN METHODS OF TEACHING MOTHER LANGUAGE SCIENCE

**Mirzayeva Ranakhan Alijonovna Teacher of native language and literature at the
41st general secondary school of Fergana district**

ANNOTATSIYA

“Ona tili fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar” o'quv moduli malaka oshirish jarayonida fan o'qituvchilarini sohadagi yangiliklar, o'quvme' yoriy hujjatlar, yangi metodik qo'llanma va tavsiyalar, adabiyotlar bilan tanishtirishga, egallagan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini kelgusida amaliyotga tatbiq etishga yo'naltiradi.

KALIT SO'ZLAR: Ona tili, ta'lim tizimi, zamonaviy yondashuvlar, o'quvchilar, innovasiya, umumiy daraja, metod;

ANNOTATION

"The educational module of modern approaches and innovations in the teaching of the mother tongue subject in the process of professional development guides science teachers to familiarize them with news, educational and regulatory documents, new methodical manuals and recommendations, literature, and apply the acquired knowledge, skills, and competences to practice in the future.

KEY WORDS: Mother tongue, educational system, modern approaches, students, innovation, general level, method;

KIRISH

Ma'lumki mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish orqali yosh avlodni har tomonlama barkamol insonlar qilib voyaga yetkazish bosh vazifa sifatida qo'yilmoqda. Ta'limning maqsadi, eng avvalo, inson ongini rivojlantirishdir. Chunki har qanday

mamlakatning kelajagi, ertangi kuni uning tabiiy boyliklariga emas, balki fuqarolarining saviyasiga bog'liqdir.

Ona tili fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar o'quv modulining ishchi o'quv dasturi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari malakasini oshirish kursining o'quv dasturi asosida tuzilgan bo'lib, fanni o'qitishning zamonaviy usul va metodlari bilan tanishtiradi.

ASOSIY QISM

O'zbek tili mustaqil O'zbekiston Respublikasining davlat tili bo'lib, uning umumiy o'rta ta'lim maktablarda o'qitilishi davlat ahamiyatiga molik ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ahamiyatga ega. Yoshlarda ijodiy tafakkur, ijodiy izlanish, mavjud imkoniyatlardan eng maqbulini tanlash, tilimizning boy imkoniyatlaridan nutq sharoitiga ko'ra to'g'ri, o'rinli va samarali foydalanish malaka va ko'nikmalarini singdirish, ularni milliy qadriyatlarimiz, udum va an'alarimiz ruhida tarbiyalashda maktab ona tili kursining tutgan o'rni va imkoniyatlari benihoya kattadir. Ayniqsa, mustaqil Respublikamiz uchun tadbirkor va ijodkor insonni tayyorlash masalasi o'ta muhim vazifa bo'lib turgan bir sharoitda bu fanning o'qitilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabda «Ona tili»ni o'quv fani sifatida o'qitishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, jamiyatimiz, xalqimiz, millatimiz ravnaqining kelajagi, uning gullab-yashnashi bugun maktab partasida o'tirgan yoshlarning mustaqil turmushga, nutqiy faoliyatga, yuksak madaniyat bilan so'zlasha olishga qay darajada tayyorlashaniga bog'liq. Chunki so'z qudrati insoniyat tarixida hamma vaqt yuksak qudratga ega bo'lgan.

Jamiyat rivojlangan sari xalqning madaniyat darajasi ortib boradi. Madaniy hayotning rivoji avvalo jamiyat a'zolarining madaniy so'zlashuvga bo'lgan ehtiyojining ortib borishi bilan belgilanadi. Yoshlarda yuksak nutq odobini tarbiyalash maktab ona tili kursi zimmasiga tushadi.

Ona tili mashg'ulotlari o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash, fikr mahsulini og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri va ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishning bosh omiliga aylantirildi. O'rta umumiy ta'lim maktablarida ona tili o'qitishning mavjud

ahvoli ta'lim mazmunini yangilashni hayotiy zaruriyat qilib qo'ydi. Biz quyidagi holatlarda ona tili fanining o'qitish usullari va metodlari bilan tanishib chiqamiz.

Binar ma'ruza . Binar so'zi lotinchadan olingan bo'lib, qo'sh, ikki degan ma'noda qo'llaniladi. Bunday mashg'ulotning olib borilishi ikki vakil: oqituvchi va metodist; o'qituvchi va o'quvchi; taklif etilgan mutaxassis va o'qituvchi; o'qituvchi va tyutor (maslahatchi) o'rtasidagi interfaol suhbat, bahs-munozara va axborotlar almashinuvini namoyon qiladi. Jarayonni bunday tashkillashtirishdan ko'zlangan asosiy maqsad yangi o'quv malumotlari va axborotlarini ikki mutaxassis yoki ishtirokchi nuqtayi nazarlarini taqqoslash orqali yoritib berishdan iborat.

Trening . Trening zamonaviy ta'lim shakllaridan biri hisoblanib, u interfaol mashg'ulotlarni amalga oshirishning o'ziga xos ko'rinishidir. Treninglar o'rganilishi lozim bo'lgan nazariy g'oya va fikrlarni amaliy ish hamda mashqlar davomida o'zlashtirish imkoniyatini beradi va ta'lim oluvchilarda shaxslararo o'zaro hamkorlikning samarali ko'nikmasini shakllantirishga, shuningdek, mutaxassis kasbiy kompetentligining umumiy darajasini oshirishga yo'naltiriladi

Tushuntirish namoyish etish usuli . O'qituvchi tomonidan bilimlar tayyor holda beriladi. Ona tilining qonun-qoidalari o'qituvchi tomonidan tushuntiriladi va uni mustahkamlash maqsadida misollar keltiriladi. O'quvchilar bayon qilinayotgan bilimlarni tinglaydilar va xotirada saqlashga harakat qiladilar.

Muammoli bayon qilish usuli . O'qituvchi o'quvchilar oldiga ma'lum bir muammo qo'yadi va ularning mustaqil aqliy faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlash orqali bu muammoni hal qilishga kirishadi. Ta'limning metodi o'quvchilar tomonidan o'quv materialining o'qituvchi rahbarligida mustaqil tahlil etilishi, kuzatilishi, guruhlanishi, umumlashtirilishi bilan ajralib turadi.

Qayta xotiralash usuli . Bu usulning o'ziga xos xususiyati shundaki, o'quvchi o'quv topshirig'ini egallangan bilimlarga asoslangan holda yoki berilgan namunaga qarab bajaradi. O'quvchi muayyan andaza asosida harakat qiladi.

Qisman izlanuvchanlik usuli. Ta'limning bu usuli shu bilan ajralib turadiki, o'qituvchi dars jarayonida ma'lum o'quv muammosini qo'yadi, ammo uni mustaqil hal qilish yo'llarini ko'rsatmaydi. Har bir o'quvchi muammoni mustaqil hal qilish uchun o'zicha izlanadi. Ammo qiyinchilik tutilganda unga yordam ko'rsatiladi. O'quvchi bu yordamni o'qituvchining tushuntirishidan, o'quvchilarning o'zaro suhbatidan yoki darslikdan olishlari mumkin.

Tadqiqot(ijodiylik) usuli. Bu metod o'quvchidan to'la ijodiylikni talab etadi. Yangi bilimlar olish maqsadida o'quvchi o'zi masala tuzishi va uni to'la mustaqil ravishda hal qilish yo'llarini izlaydi. O'qituvchi tomonidan beriladigan ijodiy amaliy topshiriqlar ham hech qanday yordamsiz yoki namunaga asoslanmagan holda bajariladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki yuqoridagi usullarning tasnifining ustunligi shundaki, o'quvchilarning bilish faoliyatini bosqichma-bosqich faollashtirish nazarda tutilgan hamda unda o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga va o'quv faoliyati tarkibida tadqiqotchilik unsurlari bo'lishi zarurligiga e'tibor berilgan. Yuqorida berilgan tasniflar ta'limning umumiy qonuniyatlaridan kelib chiqib, barcha fanlarni o'qitishga bevosita aloqador usullar sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumaxo'jayev A. Istiqlol va ona tilimiz. Toshkent, «Sharq», 1998.
2. Ona tili-davlat tili (Tuzuvchilar: N. Jumaxo'ja, R. Jomonov). Toshkent, «Adolat», 2004, 79.b
3. Uzluksiz ta'lim bo'g'inlari uchun ona tilidan muqobil dasturlar. Toshkent, «O'qituvchi», 1994, 246.b
4. O'zbek maktablarida ona tili konsepsiyasi. «Til va adabiyot ta'limi» jurnali. 1994. 1-2-sonlari.
5. Qosimova N. Ona tili ta'limi va yangi pedagogik texnologiyalar. Buxoro, 2009, 103.b

6.G'ulomov A, Ne'matov H. Ona tili ta'limining mazmuni. Toshkent, «O'qituvchi»,
1995, 124.b